

O Lagar do Zé Costeirinha

Rodolfo Manaia¹

Resumo: Este artigo enquadra-se numa perspetiva de preservação do património arquitetónico vernacular e da memória do “saber-fazer” da atividade oleícola tradicional e da realidade quotidiana que a envolvia, através das fontes históricas e orais que permitem analisar, compreender e registar o património material e imaterial intrínseco a esta atividade.

1. Introdução

O lagar de azeite abordado neste artigo corresponde a um exemplo típico de uma estrutura que utilizava a tecnologia ancestral de prensa de vara para a extração de azeite.

Esta estrutura encontra-se integrada num percurso pedestre, criado pelo Município de Carrazeda de Ansiães, cujo traçado atravessa o seu interior, constituindo assim um dos pontos de interesse do percurso. Este foi o ponto de partida para o estudo deste lagar, tendo em vista a preservação e divulgação de um conhecimento associado a uma tecnologia ancestral e das memórias e património imaterial associados.

Dado que existem diversos estudos na região que descrevem pormenorizadamente as diferentes etapas do processo de extração de azeite², procurou-se, não um elencar exaustivo do mesmo, mas sim o registo de alguns pormenores referentes a esta estrutura em particular, associada à tecnologia do lagar de vara, bem como de alguns aspetos que marcam a memória do quotidiano da população local.

O “Lagar do Zé Costeirinha”, designação popular que reporta ao nome de um antigo proprietário a quem este terá pertencido, está integrado na Quinta do Cipreste, assim denominada pelos atuais proprietários em alusão às árvores que se localizam junto daquela que teria sido a casa principal. Segundo o testemunho do Sr. João Vieira um destes ciprestes “...veio do Nabo, no bolso do meu bisavô, para aqui à volta de cento e cinquenta ou cento e setenta anos...”.

Para a recolha de informação, recorreu-se aos testemunhos fornecidos por habitantes locais. As informações orais aqui reproduzidas, foram por nós recolhidas através do método de entrevista realizada ao Sr. João Vieira (J.V.) de 62 anos.

2. O Lagar do Zé Costeirinha

A estrutura está situada no lugar de Codeçal, próximo da aldeia de Pinhal do Douro, e encontra-se implantado numa vertente voltada a sul, sobranceira ao rio Douro. (Fig.1)

De acordo com a informação fornecida pelo Sr. João Vieira, a propriedade pertenceu à sua bisavó Ana Costa, e o funcionamento do lagar deverá ter cessado antes do início do século XX, uma vez que o entrevistado refere que a sua avó “...nunca falou que se lembrasse que isto funcionava...”.

1. Arqueólogo do Município de Carrazeda de Ansiães.

2. LOPES, Isabel Alexandra. «Memórias De Um Lagar De Azeite». *Revista Memória Rural*, no. 1 (Novembro, 2018): 31-45.

Fig. 1 Implantação do lagar sobre CMP n.º 129

Apesar das longas décadas de inatividade e do progressivo processo de ruína, os vestígios estruturais observáveis, que se encontram bem preservados, permitem constatar uma planta de configuração em “L”, composta por três áreas funcionais distintas referentes às fases de extração de azeite, nomeadamente a área de armazenamento, a de moagem e a de prensagem e decantação. (Fig.2)

A estrutura apresenta paramentos em alvenaria de aparelho irregular com pedra de média e grande dimensão, apenas nos vãos se identificam elementos de pedra lavrada de grande dimensão. Implantado numa área de declive acentuado a sua construção e organização interna foram adaptadas ao terreno, a pendente do topo dos paramentos leva a suportar a existência de um telhado de uma só água.

A área de armazenamento apresenta três divisões das quais se destaca aquela em que se identificam cinco recipientes graníticos subrectangulares, todos eles de dimensões variadas. Estes recipientes, designados por tulhas, serviam para o armazenamento da azeitona enquanto aguardavam a transferência para a zona em que se procedia à moagem, “As tulhas que era para armazenar a azeitona porque o lagar... devia funcionar vinte e quatro horas... entrar a azeitona no lagar demora sempre uma hora a moer, portanto tinham que a ter aqui armazenada...”

O lagar teria como clientes lavradores de diferente escala, a própria divisão nas tulhas permitia diferenciar a colheita de cada um, “Isto não era só para pessoas que tinham muita azeitona, também tinha que ser para os outros...”, numa lógica de agricultura de autoconsumo entendia-se que, “A pessoa logo que tivesse uma produção de oito cântaros, seria quatro almudes de azeite...já lhe dava para o ano, quem tivesse quatro almudes já era considerado agricultor que tinha azeite para gastar o ano todo...”

A quantidade de matéria-prima associada à lentidão do processo levava a que, “Quando eu era garoto, às vezes, ainda estavam dois meses à espera para se fazer a azeitona...”

Esta morosidade podia ter algumas implicações na qualidade do produto final, dado que, “Quando ficava nas tulhas muito tempo se calhar já não tinha muita qualidade...”, pelo que, por vezes, se tinham

Fig. 2 Levantamento por fotogrametria aérea do lagar

alguns cuidados com a conservação das mesmas “Punham-lhe sal para não aquecer tanto a azeitona...”³.

Na extremidade desta área existem dois compartimentos quadrangulares de menor dimensão que não apresentam elementos estruturais que evidenciem claramente a sua funcionalidade. Contudo, será possível presumir que funcionassem como locais para guardar utensílios de laboração no lagar, ou

3. Segundo alguns autores, “... era usual deixar aqui a azeitona de molho em água e sal, processo que acarretava muitas vezes a oxidação excessiva dos frutos e consequentemente um produto final de qualidade inferior.” (PEREIRA, 2003: 216).

os produtos oleícolas pré ou pós-transformados, ou até mesmo para o descanso pontual de algum dos trabalhadores. O compartimento que se encontra localizado mais a norte apresenta um vão entaipado.

A área de moagem corresponde a um compartimento de planta quadrangular em que se encontrava o moinho, no qual era executada a *moenga* da azeitona.(Fig.3) Este compartimento apresenta dois vãos de porta de acesso direto ao exterior, no paramento Norte, a soleira do vão é precedida por três degraus, e daí dava acesso direto para o exterior, para socalco sensivelmente à mesma cota.

Fig. 3 Aspecto geral do moinho

Fig. 4 Pormenor do farneiro e mó

Fig. 5 Pormenor de local de apoio da vara

Fig. 6 Negativos para assentamento das "virgens", e extremidade do "prato"

O paramento Sul encontra-se bastante derruído, conservando-se um vão de porta que dá acesso para um socalco sensivelmente à mesma cota da soleira, bem como a uma escadaria exterior, que se encontra bastante danificada, paralela à fachada Sul do lagar e que permite o acesso desde o socalco adjacente, localizado a uma cota bastante inferior.

Presumimos que qualquer uma destas portas fosse utilizada para a entrada do gado que funcionava como força motriz do engenho de moagem da azeitona.

Sensivelmente ao centro deste compartimento, encontra-se o moinho que é constituído pela mó ou galga e pelo farneiro. (Fig.3)

O farneiro apresenta um diâmetro interior na base de 1,30 m, esta é em pedra plana com ligeiro bordo, circundada por 9 aduelas de granito, de cerca de 80 cm de altura, sendo que apenas três se encontram *in situ* e as restantes tombadas ao redor da estrutura. Cada um destes elementos pétreos apresenta uma secção subtriangular, mais larga na base, estando dispostos circularmente, aparelhados, prumados no exterior e chanfrados por dentro.

De acordo com alguns autores, em alguns casos podiam ser "...cintadas junto ao bordo superior por um arco de chapa..." (Benjamim, 1990: 117) por forma a manterem a sua disposição ao ser exercida a

força centrífuga resultante do andamento da mó e esmagamento da azeitona.

O farneiro apresentaria, assim, uma configuração circular troncocónica invertida. No seu interior observa-se ainda uma mó granítica, também designada por galga, com 1,45 m de diâmetro e uma espessura de 40 cm, a mó apresenta elemento de madeira quadrangular embutido ao centro com uma dimensão de 30 cmx27 cm, que por sua vez tem orifício central com 12 cm de diâmetro. Seria neste orifício que entrava o veio da galga, que se apoiava no elemento central, cujo negativo de assentamento de configuração quadrangular é observável ao centro do farneiro, servindo como eixo de rotação. (Fig.4)

Através da tração animal, a mó ou galga circulava no interior do farneiro esmagando a azeitona que ali era depositada. A aparente desproporcionalidade entre a dimensão da mó e o interior do farneiro é fundamentada por Benjamim Pereira, "O espaço circulatório é intencionalmente restrito e por isso as galgas actuam segundo um efeito misto, ao mesmo tempo circular e de arrastamento, o que favorece o revolvimento da massa." (2005: 37)

A exiguidade de espaço entre os paramentos e o moinho permite supor que seria utilizado apenas um animal para o acionamento da galga, "Aqui era impossível passarem dois animais... em parilha não era possível, tinha que ser só um, e como só era uma

pedra também...". Este processo seria contínuo, e por vezes ininterrupto, dado que "...para dar vazão aos olivais que por aí abaixo havia tinha que andar vinte e quatro horas...", e por isso, "Provavelmente... tinham dois animais para trabalhar um durante o dia e depois o outro...".

Neste compartimento existe um vão de porta, no paramento Este, que permite o acesso à área adjacente, na qual se efetuava o processo de prensagem da massa resultante da moagem.

A área de prensagem caracteriza-se pela existência de dois níveis a cotas distintas, o mais elevado junto ao paramento Norte, e o de cota inferior junto ao paramento sul. Encontravam-se delimitados ao centro por pequeno murete longitudinal, de orientação Este/Oeste, que encostava a seis degraus que permitiam a fácil transição entre estes dois níveis.

No paramento Norte, destaca-se logo à partida a existência da reentrância estrutural em que a trave ou vara da prensa era introduzida, funcionando assim como suporte de uma das extremidades desta. Apresenta 40 cm de largura e 50 cm de altura. (Fig.5)

Neste caso particular não são visíveis as "agulheiras" que por norma eram compostas por pedras salientes do paramento que serviam de auxílio para fixar a trave e que, por meio de um eixo, permitia a basculação da trave.

Sob o alinhamento da trave e a cerca de 1,40 m de distância do paramento surge o "prato" do lagar, ao nível do solo. Este é formado por pedra granítica maciça cuja nervura circular talhada lhe confere aspecto subcircular e forma um pequeno ressalto ao longo do seu perímetro, com diâmetro interno de 1,36 m. Apresenta ligeira pendente para a extremidade Sul, na qual se identifica sulco com 9 cm de largura que encaminharia os líquidos resultantes da prensagem para o interior do "tesouro" através de canaleta existente no murete perpendicular ao alinhamento da vara (Fig. 6). Era no referido "prato" que eram depositadas as seiras, sob a adufa e os malhais, para efetuar a prensagem, "...A massa depois de moída seria transportada para aqui... e colocada aqui nas seiras... não podia ser muito alta porque está ali o buraco da trave... sete ou oito seiras era o que levava a massa, era espremida...", o processo era repetido para retirar o maior rendimento possível, "Primeiro espremiam e depois... levantavam novamente a prensa e mexiam a massa e punham um bocado de água quente... para haver uma maior separação...".

Todo este processo era demorado, "Ali a moer devia ser uma hora mas depois aqui era outra hora, portanto uma hora aqui outra ali, era se calhar, eram seis, sete moagens ou oito de dia...".

O murete que funciona como delimitador deste nível de pavimento localizado a uma cota supe-

Fig. 7 Peso de lagar

Fig. 8 Pormenor ranhura no fuso

Fig. 9 Aspeto geral de fuso e "concha"

rior, era também parte integrante da estrutura de prensagem, dado que se verifica a existência de dois negativos quadrangulares, que serviriam para assentamento da base das traves, designadas por "virgens", que, estando também presas ao telhado, garantiriam a estabilidade da vara impedindo a sua oscilação lateral. (Fig. 6)

No nível de pavimento inferior, regista-se a presença do peso de lagar, no alinhamento da reentrância estrutural existente no paramento Norte, em que se apoiava a vara. O peso de lagar apresenta configuração circular troncocónica de base e topo planos, com um diâmetro na parte superior de 63 cm.

No topo apresenta depressão central com 16 cm de diâmetro, no centro da qual se encontra um orifício com 7 cm de diâmetro. Era neste orifício que entrava o veio metálico que ligava ao fuso. (Fig. 7)

O fuso trata-se de um elemento de madeira, quadrangular no terço inferior, com orifício na base, pelo qual entrava o veio, sendo este último trancado pela inserção de uma lingueta metálica introduzida lateralmente por ranhuras abertas na madeira e que interseccionavam o veio. (Fig. 8)

Ainda no terço inferior do fuso, existe um orifício que o atravessa transversalmente onde era introduzida a alavanca, através da qual era induzido o movimento circular. (Fig. 10)

Os dois terços superiores do fuso eram roscados, por forma a atravessarem a prancha de madeira com rosca "fêmea", designada por "concha". (Fig. 9)

A parte da vara que se sobrepunha ao peso apresentava uma furação transversal de secção retangular, na qual era introduzida a "concha", a par de um orifício circular, executado verticalmente que intersecciona a área da concha, este sistema servia para que o fuso passasse livremente através dela quer em sentido ascendente quer descendente, fazendo assim subir ou descer a vara.

Atendendo à distância que medeia o paramento Norte desta área até à perpendicular traçada a partir do orifício central do peso, podemos presumir que a vara deste lagar teria de ter no mínimo 6 m de comprimento. Quanto à matéria-prima escolhida para utilizar como vara "...Eu ouvia contar que era negrilho ou olmo..." (Fig.11)

Os elementos supracitados constituem a estrutura essencial do processo de prensagem, como descreve

Fig. 10 Pormenor de orifício no fuso

Benjamim Pereira, "A pressão é exercida segundo um sistema de alavanca de tipo inter-resistente, isto é, uma alavanca de segunda espécie em que a potência é representada pelo peso da pedra, a resistência da pilha das seiras e o ponto de apoio pela parede. Assim, a força de pressão é igual ao produto do peso da pedra pela distância da vara, do ponto de ação sobre as seiras, até ao ponto de aplicação, onde enfia o fuso, adicionando a este resultado o próprio peso da vara." (Pereira, 2005: 55).

Outra das estruturas identificadas nesta área é designada por "tesouro", trata-se de um bloco granítico de configuração quadrangular, apresenta o interior talhado, formando uma espécie de recipiente esférico. O elemento para o qual escorrem diretamente o azeite e as águas-ruças resultantes do processo de prensagem, apresenta uma dimensão de 87,5 cm x 83 cm, tendo ao centro o bocal com cerca de 28cm de diâmetro, que permite acesso ao interior escavado no bloco granítico. (Fig.12)

Paralelamente, existe outro bloco idêntico quer na configuração quer nas dimensões, para o qual ocorria o transvase do azeite, uma vez que sendo menos denso do que a água, subia até ao bocal do primeiro tesouro e pela ligeira diferença de cotas entre cada um dos blocos se dirigia, através de canaleta escavado no granito, para o segundo "tesouro" depositando-se neste último. O processo é assim explicado, "O azeite que vinha ao cima por ser mais leve vinha para aqui...", "deixavam correr até aqui acima, punham aqui uma folha de zinco que fosse clarinha para ver se o azeite estava a passar bem separado e se não continha sangra.". O azeite que se depositava no segundo "tesouro" "Era tirado com

púcaro ou coisa assim...ou escorria por um caninho para encher as vasilhas..." (Fig.13,14 e 15)

Quando começava a existir mais água do que azeite no primeiro "tesouro", por forma a evitar que esta entrasse no segundo "tesouro", era feita a sangra, abrindo o sangradoiro e fazendo correr a água para o "inferno". Nalguns casos, as águas daqui resultantes "...escorriam diretamente para o chão..."

Para inferir o nível de azeite no interior do "tesouro" era utilizada "...uma palha metiam uma azeitona e punham assim aqui...a azeitona ia onde até houvesse azeite depois de começar a sangra ela já não ia para baixo...portanto eles calculavam se tinha dez, quinze, vinte centímetros de azeite..."

Competia então ao mestre do lagar vigiar todo este processo de decantação de azeite e proceder à maquia, que correspondia à parte que era devida ao dono do lagar pelo "fabrico" do azeite, "o mestre é que era o chefe de equipa era o responsável para escolher o azeite e depois...para fazer as maquias das pessoas que viessem cá fazer o azeite que não pertencessem ao lagar...", por norma, "O mestre era sempre o mesmo... tinha de ser pessoa confiável, em média era, em dez cântaros era um cântaro para o dono do lagar...a maquia era assim", a quantidade da maquia "Dependia do rendimento que dessem, era um cântaro por cada oito ou por cada dez... eram os cântaros ou meios cântaros..."

Era efetuado o aproveitamento de toda a transformação oleícola ocorrida durante o processo de decantação, sendo também utilizado algum do azeite de menor qualidade que daqui advinha para a iluminação, sendo por isso designado de lampante como nos faz saber o Sr. João Vieira, "Esse azeite era dado para a igreja...o tal azeite lampante que era só para

Fig. 11 Esquema de prensa de vara. (Ilustração de Diana Canelhas)

queimar ...”. Outros casos havia em que “O que era natural era existir ...depois das águas-ruças saírem, iam para um depósito ...que a gente chama na gíria o «inferno», que ainda era aproveitada...era tirada a borra de cima para fazer sabão... tiravam a parte de cima que ainda tinham algum azeite e aproveitavam para fazer sabão...”.

Observam-se ainda vestígios estruturais da fornalha, composta por elementos graníticos que serviam para sustentar a caldeira em cobre (Fig.16 e 18), no interior da qual era aquecida a água, necessária quer para o processo de caldeamento da massa nas seiras, como anteriormente mencionado, quer para o processo de decantação do azeite no interior do “tesouro”.

Por isso, “O lume tinha de estar sempre quente para ajudar... porque de vez em quando ainda me-

tiam aqui [água quente] se vissem que não estava a separar bem, o azeite não estava a subir bem, por que se ele estiver frio, não sobe, ele tem de estar por volta de vinte e tal, trinta graus, mais ou menos, era a temperatura ideal...”, assim, “O líquido que saía das seiras era importante que viesse já quente, porque não podia vir frio para aqui... tinha que vir com alguma temperatura... se o mestre visse que não estava a subir bem tinha que meter mais um bocadinho de água quente...”⁴.

4. De acordo com Benjamim Pereira “...a água quente liquefaz o azeite, coagula e precipita as matérias albuminoides e outras impurezas; mas é prejudicial porque decompõe em parte os triglicéridos de que é formado o azeite. A prática geral de escaldar a massa e o azeite de modo a dar-lhe maior fluidez e facilitar a sua derivação, seguida em todos os lagares arcaicos, é considerada indispensável devido à imperfeição da moagem, da baixa pressão das prensas e da baixa temperatura característica do período de safra.” (2005: 104).

Fig. 12 Vista superior do “tesouro”

Além da necessária água quente, utilizada nos diferentes processos antes descritos, a fornalha servia como fonte de calor, naquele que seria um ambiente soturno e gélido nas noites de inverno rigoroso.

Outro dos elementos que se destacam nesta área é um forno, cuja boca quadrangular se encontra no paramento Este. Apresenta cobertura de telha em canudo, demarcando-se no exterior pela planta subcircular que sobressai dos alinhamentos retos dos paramentos do lagar. Esta estrutura estaria intimamente ligada ao quotidiano das pessoas que aqui trabalhavam, e cujo horário de laboração podia estender-se pela madrugada fora ou em jornadas contínuas, “... eles passavam cá o tempo todo coziam cá o pão e tudo, dia e noite ficavam cá...”, aqui “coziam a broa não é, de centeio, porque o trigo quase não existia...”. (Fig.19)

3. Área Envolvente e Quotidiano

O lagar acima descrito encontra-se implantado numa encosta sobranceira ao rio Douro, cujos terrenos apresentam boas condições para a exploração oleícola, sendo por isso ocupados maioritariamente

por olival, destacando-se as variedades de azeitona Cordovil e Verdeal.

Se atendermos às referências históricas identificadas, é clara a alusão à predominância da extração de azeite nesta área, nomeadamente nas *Memórias Paroquiais* de 1758 que referem que “Os frutos desta terra que se recolhem em mais abundância hé azeite e seda e em mediania centeio, castanha, vinho, algum milho e pouco trigo.” (Capela *et al.*, 2007: 376).

Também Pinho Leal, no século XIX, aquando da descrição das quintas que se situam nas imediações desta área menciona a da “Telhada(...) cuja produção é azeite (...) e a dos Lagares...”, cuja toponímia e as estruturas, ainda hoje observáveis permitem inferir o tipo de exploração praticada, e destaca ainda “A de Lobazim é hoje absolutamente a primeira e a mais importante d’ esta freguesia e d’ este concelho e uma das primeiras do Alto Douro e d’ esta provincia, porque a sua produção dominante foi sempre azeite; - costua produzir a bagatela de 80 a 100 pipas de 550 litros por anno; - tem 25 a 30 mil oliveiras...” (1873: 1340), estendendo-se esta última desde o sopé junto ao rio Douro, em direção a norte ao longo

Fig. 13 e 14 Cântaro, lado esquerdo, e Almude, lado direito

Fig. 15 Canado com aparador

da vertente em que se localiza o lagar da Quinta do Cipreste. (Fig.1)

Na Quinta do Cipreste, são hoje observáveis diversas estruturas características da arquitetura vernacular que caracterizam a envolvente do lagar, nomeadamente a casa principal da exploração agrícola, um caminho em lajeado granítico que dá acesso direto ao lagar e que se encaminha em direção à aldeia de Pinhal do Douro, bem como um forno de secar figos. (Fig. 17)

Considerando a sua envolvência e enquadramento, e atendendo às informações recolhidas, é possível lançar um olhar sobre o *modus vivendi* desta pequena área geográfica do Nordeste Transmontano.

A apanha da azeitona era iniciada em novembro, sendo os ranchos constituídos maioritariamente por pessoas da aldeia do Pinhal do Douro, “Havia cá muita gente, a aldeia tinha muita gente e tinham que aproveitar as jeiras da altura da azeitona”, “conheci ranchos que eram ao todo talvez... vinte pessoas... ou trinta... ultimamente já não havia tanto pessoal.”, cada trabalhador “...recebia ao dia ou era pago em azeite, ...ou era pago em dinheiro pelo dia de trabalho ou em azeite...”, por vezes, “...davam o dia de trabalho e depois recebiam em azeite...”.

A designada apanha tradicional “...era feita por homens e mulheres... geralmente era assim, em regra era constituído por casais que era para a mulher apanhar

e o homem varejar... mas tinha que ter uma mulher”, cada qual com a sua função específica na organização do trabalho como nos é explicado, “...era varejar para o chão e as mulheres apanhavam-na do chão para umas cestas pequeninas de seis ou sete quilos...”. Sendo a apanha efetuada desta forma, “A azeitona já vinha toda apanhada do chão, pegando bago a bago, não havia necessidade de fazer a limpa...”. O processo de “...limpa da azeitona só começou a existir quando começou a haver toldos...”, só por volta de “...mil novecentos e cinquenta e poucos começaram a usar essas lonas mas, nem toda a gente tinha...”.

O ritmo e a jornada de trabalho diária, que “Começavam aí às sete e meia, oito horas e até às oito, das oito às oito, era o dia enquanto houvesse luz...”, era pontuado por uma sonoridade bem conhecida destas gentes, “havia um indivíduo que tocava uma corneta... de manhã, aí às sete da manhã, para acordar as pessoas... era uma corneta feita em lata, zinco...”. Contudo, estes sinais sonoros eram frequentes durante o dia, uma vez que “...Utilizava isso não só para acordar as pessoas de manhã... quando vinha trazer a azeitona para os lagares aqui em baixo... buscar, e andava sempre com a corneta para quando se estivesse a aproximar dos ranchos, avisava quando estava próximo para prepararem os sacos para carregar nos machos...”. E até neste processo, como nos foi descrito, eram necessárias algumas aptidões específicas, “... Também não era qualquer pessoa que sabia apertar os sacos, aquilo eram sacos de lona que

Fig. 16 Caldeira em cobre

pesavam 70 ou 80 kg...”, depois de carregados os animais de transporte, “...dois sacos para cada animal e ia embora outra vez...”, dirigia-se novamente para o lagar para iniciar o processo do fabrico do azeite.

Apesar da dureza do trabalho retratada, este era pautado por alguns momentos que a atenuavam, nomeadamente quando começavam as pulhas, que consistiam em “... uma quadra de 4 versinhos tinha que rimar de improviso.”, utilizadas para escarnecer,

“...Era costume entre os ranchos...”, principalmente se as pessoas que os compunham fossem de aldeias ou lugares diferentes, “Se fosse dedicado a uma pessoa, tinha-se de saber quem andava no rancho... se não era mandado para aldeia do pessoal que andava a trabalhar...”.

Outro dos aspetos que é relevado na informação recolhida é o da alimentação, de cariz frugal, mormente por falta de recursos, “...Umas batatas com

Fig. 17 Localização do lagar, casa principal e forno de secar figos, sobre ortofoto

Fig. 18 Vista frontal da fornalha e "tesouro"

Fig. 19 Aspeto geral da boca do forno

Fig. 20 Forno de secar figos

azeite, e azeite pouco e o peguilho, como a gente lhe chamava peguilho, muitas vezes nada, eram umas batatas secas, secas em termos de conduto...era só batatas com azeite e pronto...”, “Às vezes os que podiam lá iam arranjando umas postinhas de bacalhau, daquele mais barato e tal...e comia-se assim, daquilo que a terra dava...”.

Uma das estruturas vernaculares identificadas nas proximidades do lagar é o forno de secar figos, apresenta planta quadrangular e aparelho irregular em pedra miúda⁵. (Fig. 20)

O produto aqui transformado fazia parte da dieta alimentar característica da população, “...uns figuinhos de manhã talvez com um grãozinho de amêndoa, e pronto era um pequeno-almoço...”, podendo ser também utilizados com outras finalidades, “Os figos eram fonte de alimentação...ou faziam mezinhas,... utilizados nos chás, utilizava-se pôr um figo seco...oh! arranja-me lá uns figos que quero fazer uma «consolação»...”.

Estas estruturas verificam-se com alguma frequência na área circundante embora a sua implantação geo-

gráfica pareça obedecer a determinados critérios, “Só existem a determinada altitude...aqui para baixo não eram necessários que as figueiras vinham no tempo que ainda o Sol os secava...só existiam a determinada altitude que vinham mais tarde e como o tempo nesta altura vinha logo com chuva, tinham que arranjar alternativa para os secar...porque senão estragavam-se todos...”.

4. Conclusão

O lagar alvo de estudo neste artigo utilizava uma tecnologia milenar, cujos conhecimentos inerentes à sua operacionalização nos elucidam acerca da complexidade dos sistemas produtivos e do engenho humano que esteve na sua génese.

Além da descrição da arquitetura vernacular e de um ofício tradicional, procurou-se, no âmbito desta publicação, contribuir para a divulgação e preservação das memórias da vivência no local, registando e enquadrando a dimensão imaterial de uma realidade que, embora longe de inédita ou singular, se assumia como estruturante de um modo de vida com raízes ancestrais.

5. As estruturas desta tipologia e o processo de transformação que nelas se processava já se encontram amplamente estudadas e descritas por outros autores em volume anterior da *Revista Memória Rural*, pelo que não nos delongaremos na sua abordagem. Cf. PEREIRA, António Luis. «História, memórias e materialidades: os fornos de secar figos da Terra Quente Transmontana». *Revista Memória Rural* 1, no. 1 (Novembro 24, 2018): 65 – 103.

Agradecimentos

João Vieira, Alfredo Vieira, António Carvalho, pela disponibilidade e esclarecimento de dúvidas. Diana Canelhas pelas ilustrações, Ricardo Saavedra.

Referências Bibliográficas

- CAPELA, José Viriato; BORRALHEIRO, Rogério; MATOS, Henrique; OLIVEIRA, Carlos Prada de (2007) – As freguesias do Distrito de Bragança nas memórias Paroquiais de 1758: memórias, história e património. Braga.
- LOPES, Isabel Alexandra (2018) – «Memórias De Um Lagar De Azeite». *Revista Memória Rural* 1, no. 1 (Novembro 24, 2018): 31-45.
- OLIVEIRA, H. (2004) – *Fabrico Tradicional do Azeite em Portugal*, estudo linguístico e etnográfico. Disponível em: <http://ww3.aeje.pt/avcultur/HJCO/Azeite/index.htm> (consultado em outubro 2021).
- PEREIRA, António Luis (2018) – «História, memórias e materialidades: os fornos de secar figos da Terra Quente Transmontana». *Revista Memória Rural* 1, no. 1 (Novembro 24, 2018): 65 – 103.
- PEREIRA, Benjamim (1990) – «Arcaísmo Tecnológico. A extração do azeite em dois Lagares do Minho» *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, N.º1-4, Vol.30, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.

Pp.115- 137. Disponível em: <https://ojs.letras.up.pt/index.php/tae/article/view/9244> (consultado em outubro de 2021).

PEREIRA, Benjamim (2005) – *Tecnologia Tradicional do Azeite em Portugal*. Idanha a Nova. Câmara Municipal de Idanha a Nova.

PEREIRA, Gaspar Martins (2003) – A evolução Histórica in *Viver e saber fazer – Tecnologias tradicionais na Região do Douro*. Estudos Preliminares. Museu do Douro. Peso da Régua. Pp. 103 – 128

PINHO LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa (1873) – *Portugal antigo e Moderno*. Vol. XI, Edição Mattos Moreira & companhia, Lisboa. Disponível em: https://archive.org/stream/gri_33125005925355#page/n701/mode/2up/search/castanheira..